

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.3.: ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΟΒΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1990

9.3.1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συνόλου Πλέγματος των Δημοσίων Χώρων

(X. 9.18, X. 9.22, X. 9.23-24, 9.26, 9.27, 9.28 – 35, Δ. 9.21 – 9.22, Π – 7.1, Π-7.3, Π-9.1, Π-9.3 - 9.9)

Το σχέδιο πόλης προσεγγίσθηκε κατ' αρχήν ως ένα χωρικό σύνολο διαφόρων αστικών τυπολογιών, όπου η αξονικότητα και η κυρτότητα διαπλέκονται σε κάθε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο. Διαφορετικά σε κάθε περίπτωση βρέθηκαν και τα αντίστοιχα αστικά τοπία. Στο υποδάμειο / προ-νεωτερικό σχέδιο του κέντρου πόλης, η αξονικότητα υπερισχύει και το πλέγμα των δημοσίων χώρων ενθαρρύνει κυρίως την κίνηση και όχι και τη στάση και άτυπη συνάντηση και επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Αντίθετα, στις παλαιότερες συνοικίες με περίπου νεοκλασικό σχέδιο (Inner City), η αξονικότητα συνεργάζεται περισσότερο με την κυρτότητα και το αστικό περιβάλλον ενισχύει την κοινωνικότητα μεταξύ των ανθρώπων. Στις νεότερες επεκτάσεις, όπου το αστικό σχέδιο υιοθέτησε τις αρχές του νεωτερισμού και του μετα-νεωτερισμού, η αξονικότητα βρέθηκε και πάλι κυρίαρχη.

Οι διαφοροποιήσεις στις σχέσεις αξονικότητας και κυρτότητας αντανακλώνονται και στα χαρακτηριστικά του αστικού τοπίου. Στο υποδάμειο – πρώιμο νεωτερικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου, οφειλόμενο στις σχέσεις 'έκτασης' μεταξύ των δημοσίων κτιρίων και μνημείων αφενός και αφετέρου των ανοικτών χώρων (κέντρο πόλης, X. 9.24).¹ Στο (περίπου) εκλεκτικιστικό σχέδιο της Inner City, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό κοινωνικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου, ενώ στις περιοχές με νεωτερικό ή μετα-νεωτερικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα κτίρια είναι ανεξάρτητα από το πλέγμα των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων, ως προς τη θέση και τον προσανατολισμό τους.² Όπου είναι χωροθετημένα σε μεγάλους ανοικτούς δημοσίους χώρους (νεότερες επεκτάσεις), υπάρχει, αν και μπορεί να είναι πάντοτε διαπερατό, ένα επιπλέον σημείο ελέγχου της κίνησης (π.χ., είσοδος από αυλόγυρο). Ακριβώς για το λόγο αυτό, της χωροθέτησης, δηλαδή, των δημοσίων κτιρίων ως περίοπτα εκθέματα σε μεγάλες ανοικτές εκτάσεις, οι οποίες διαθέτουν ένα στοιχειώδη, πολλές φορές, βαθμό ελέγχου, δεν είναι δυνατόν, παρά ίσως οριακά, να βρει εφαρμογή εδώ ο απλός κανόνας της 'έντασης' μεταξύ κτιρίων και δημοσίων χώρων. Εν προκειμένω, η σχέση που παρατηρείται, μεταξύ δημοσίων χώρων και δημοσίων κτιρίων, είναι ιδιαίζουσα, 'έντασης' μεν, αλλά με σχεδόν βέβαιη τη συμβολή των φυσικών στοιχείων, που παρεμβάλλονται μεταξύ

των δημοσίων χώρων και των όψεων των κτιρίων, μια σχέση την οποία θα ορίζαμε ως «έντασης» μεταξύ δημοσίων χώρων και κτιρίων με την παρεμβολή της φύσης».³ Οι σχέσεις μεταξύ κτιρίων και δημοσίων χώρων στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι σχέσεις έκκεντρης προβολής των δευτέρων επί των πρώτων (*glancing off*), μια κατάσταση ήπιας και διακριτικής προβολής των μνημείων και των δημοσίων κτιρίων από τους παρακείμενους δημοσίους χώρους. Το χαρακτηριστικό αυτό, μαζί τις καταστάσεις ‘έκτασης’ στο κέντρο πόλης, οδηγούν στο συμπέρασμα, πως η Γλασκόβη διαθέτει ένα αστικό τοπίο, που συντίθεται από εικόνες καθημερινότητας ή ‘επιχειρησιακότητας’ στο κέντρο (*instrumental landscape*) και ήπιας προβολής ‘εικόνων συμβολισμού’ στην περιφέρεια, με τη διαμεσολάβηση του φυσικού στοιχείου (αστικό πράσινο, *glancing off*). Ο συμβολισμός εδώ αναφέρεται περισσότερο σε κοινωνικό εξοπλισμό - συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων πολιτισμού - και λιγότερο σε ‘εικόνες εξουσίας’.

Αναλύθηκαν οι συντακτικές ιδιότητες της Γενικής Ένταξης, της Αστικότητας, της Καταληπτότητας και της (συντακτικής) Ταυτότητας. Τα κριτήρια ανάλυσης ήταν τα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά των πυρήνων (συνεκτικότητα, διάχυση, συνδέσεις με ευρύτερη περιοχή, μορφή πυρήνα, μορφολογικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις, θέση μέγιστης τιμής, διαγράμματα), σχέσης τους με λειτουργικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά, (με κέντρο πόλης / μητροπολιτικό κέντρο, τοπικά και ειδικά κέντρα και περιοχές γενικής κατοικίας, περιοχές αναβάθμισης), σχέση με αστική τυπολογία (οργανικά, εκλεκτικιστικά, νεωτερικά, μετα-νεωτερικά σχέδια και υπερκάνναβος), σχέση με αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά όρια ή στοιχεία, αστικό τοπίο (δημόσιοι χώροι με επεξεργασία, ιστορικά κέντρα, ιστορικά ίχνη και τεκμήρια, κτίρια/ κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ‘τοπόσημα’ τεχνητά, φυσικά όρια ή στοιχεία, αστικό τοπίο).

Το μεγαλύτερο μέρος του *Συνόλου* και των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων*, στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., χωροθετήθηκε στο (διευρυμένο) κέντρο πόλης και την Inner City και κατόπιν σε περιοχές των παλαιότερων επεκτάσεων (Kelvingrove Park, Kingston - The Gorbals, Govanhill και Pollokshaws). Στο (συμβατικό) Κέντρο, δηλαδή στο κέντρο πόλης βόρεια του Clyde, συναντήσαμε εγκαταστάσεις όλων των τυπολογικών κατηγοριών και μάλιστα με συνδεδετικό ιστό τις Διαδρομές επίσκεψης. Εκτός (συμβατικού) κέντρου, οι Ε. Π. αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις θέασης και συμμετοχής, η χωροθέτηση των οποίων σχετίζεται με μεγάλους ανοικτούς δημοσίους χώρους πρασίνου, αθλητισμού, αναψυχής και παρόχθιες περιοχές του Clyde. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς δήμους ήταν αποσπασματική, καθώς δεν συνοδεύθηκε από την άρθρωσή τους στην ευρύτερη αστική πραγματικότητα.

9.3.2. Η Γενική ένταξη (R=n) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Γλασκόβης 1990 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. 9.18, 9.26, 9.27, 9.29, κωδ. (2.1) του Πίν. 7.1, κωδ. (2.1, 2.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 9.7 – 9.9]

Ο συντακτικός πυρήνας της Γενικής Ένταξης - δηλαδή οι πλέον προσπελάσιμοι και πολυσύχναστοι δημόσιοι χώροι από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης- διαθέτει έντονα χωρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη συνεκτικότητα, μέτρια διάχυση και μέτρια ισχύος συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, πλην δια μέσου του ποταμού Clyde, σύνθετη μορφή, με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’, έναντι της γραμμικής διάταξης, κάποια ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του και θέση του κλάδου μέγιστης τιμής στο εσωτερικό του (ισχυρό ‘Ταύ’ στη διασταύρωση δύο κεντρικών οδών). Η δομή αυτή υποδεικνύει έναν πυρήνα που συμβάλλει θετικά στη δημιουργία συνθηκών μέγιστου αριθμού κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο, ταυτόχρονα, όμως, δρα συγκεντρωτικά έναντι του πλέγματος των δημοσίων χώρων του συνόλου της χωρικής διάταξης (R = n, X. 9.29, Π-9.7).

Ως προς τα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά του, ο πυρήνας σχετίζεται πρωτίστως με το Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο και δευτερευόντως με τα τοπικά κέντρα και τις περιοχές προγραμμάτων αναβάθμισης πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε.,- δεδομένο που επέτρεπε στην πόλη να αναπτύξει πολυκεντρική δομή οργάνωσης των κεντρικών της λειτουργιών- και με μικρή σχέση με τις περιοχές εργατικών κατοικιών (tenements) και παλαιών βιομηχανιών (The Gorbals). Σχετικά με τις αστικές τυπολογίες, ο ίδιος πυρήνας συμπίπτει γεωγραφικά με τις περιοχές του ιπποδάμειου / πρώιμου νεωτερικού (κέντρο πόλης) και του (περίπου) εκλεκτικιστικού σχεδίου (Inner City) και δευτερευόντως με περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο, ενώ ασθενής βρέθηκε η σχέση του με τις περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο και τον ‘υπερκάναβο’. Η σχέση του ίδιου πυρήνα με τα αρχιτεκτονικά, τεχνητά κλπ. χαρακτηριστικά, είναι έντονη, με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία, με τα ιστορικά κέντρα, ιστορικά ίχνη κλπ., με τα ιστορικά κτίρια και κτιριακά σύνολα (ιστορικό κέντρο,⁴ κέντρο πόλης), ενώ μέτριας έντασης βρέθηκε η σχέση του με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία.

Η συνδυασμένη ανάλυση της λειτουργικής και αστικο-μορφολογικής οργάνωσης της πόλης έδειξε, πως η Γλασκόβη πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. λειτουργούσε κυρίως πάνω στις αρχές της ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (correspondence model), ενώ οι τάσεις χωροθέτησης μερικών κεντρικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού εκτός Κέντρου, συνέβαλαν στη δειλή εμφάνιση της αντίστροφης τάσης της ‘αν-αντιστοιχίας’ (non- correspondence model).⁵ Οι μελέτες αστικού σχεδιασμού πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., δεν απέδωσαν σημαντικά, ώστε η πόλη να

επιχειρήσει τη ‘μεγάλη στροφή’ προς τη νέα αυτή κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το 1990 να εξακολουθεί να εμφανίζεται με ένα Κέντρο αρκετά ‘πολωμένο’ ως προς τις κεντρικές λειτουργίες της.

Ο πυρήνας Γενικής ένταξης σχετίζεται ισχυρά με το μεγαλύτερο μέρος του *Συνόλου των Α. & Α. Παρεμβάσεων* και επομένως, οι δημόσιοι χώροι, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο, που χαρακτηρίζονται από έντονη συνεκτικότητα και συγκεντρωτικότητα στο κέντρο πόλης και τις παλαιότερες επεκτάσεις (Inner City),⁶ σχετίζονται ισχυρά μ’ αυτές τις εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι συντακτικές αποστάσεις αυτών των Ε. & Δ. Π. από κλάδους του πυρήνα είναι 1-2 αξονικά βήματα, ενώ οι ίδιες αποστάσεις ισχύουν και για τις εκτός πυρήνα Ε. & Δ. Π. Πρόκειται για εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις / διαδρομές επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή το σύνολο των αρχιτεκτονικών τύπων, που όρισε η έρευνα. Εκτός πυρήνα, η ίδια τυπολογία αφορά σε εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και συμμετοχής [Rn, X. 9. 26 & X. 9.29, κωδ. (2.1., 2.6) του Π.7.3, Π. 9.8].

Οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα και Ε. & Δ. Π. σχετίζονται ισχυρά με το Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο, ασθενώς με τα τοπικά κέντρα και τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία και αδιάφορα με τον ‘υπερκάναβο’. Οι αστικές παρεμβάσεις πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. φαίνεται να ενημερώνονται, αν και όχι ‘συνειδητά’ και συστηματικά, από τα δεδομένα της αστικής μορφολογίας της πόλης, καθώς παρουσίασαν κάποια σχέση με κλάδους του πυρήνα Γενικής ένταξης.

Η συσχέτιση των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων* με τον ίδιο πυρήνα έδειξε, πως οι Μεγάλες Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας (Περιοχές Προτεραιότητας και Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών)⁷ έχουν σχέση μέτριας έντασης με τον πυρήνα, όπως και οι Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις (X. 9.18),⁸ ενώ οι Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, όπως «Οι Διαδρομές κοντά στο Νερό»⁹ έχουν ασθενή σχέση μ’ αυτόν. Τα νέα ή υπό αναβάθμιση πάρκα και οι δημόσιοι χώροι αναψυχής και αθλητισμού ευρίσκονται, είτε στα όρια του πυρήνα Γενικής ένταξης, είτε έξω απ’ αυτόν, μέχρι τις ελάχιστες ενταγμένες οικιστικές περιοχές στα όρια της πόλης.¹⁰ Επομένως, η σχέση του πυρήνα με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις είναι ισχυρή, ενώ η σχέση του πυρήνα με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας είναι ασθενής. Οι Ε. & Δ. Πολιτισμού, οι οποίες προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, σχετίζονται χωρικά με σχέση μέτριας έντασης με τον ίδιο πυρήνα (X. 9.18, 9.27, X. 9.29, Πίν. 9.9).¹¹

Η τυπολογική κατανομή των Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού εντός των ορίων του πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού,

εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή το σύνολο των αρχιτεκτονικών τύπων, που αξιοποίησε η έρευνα. Οι εκτός πυρήνα Νέες Εγκαταστάσεις απέχουν από τον πυρήνα γενικής ένταξης συνήθως πάνω από τρία αξονικά βήματα.¹² Από τις Διαδρομές επίσκεψης, μόνο ένα μικρό μέρος τους εμπίπτει στα όρια του πυρήνα και ένα πολύ μικρότερο συμπίπτει με κλάδους του πυρήνα.¹³ Οι χωρικές συμπτώσεις Νέων Ε. & Δ. Π. και πυρήνα σχετίζονται έντονα με το υποδάμειο και το πρώιμο νεωτερικό σχέδιο του (διευρυμένου) κέντρου πόλης και δευτερευόντως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο της Inner City και των παλαιότερων επεκτάσεων, όπως και με τα τοπικά κέντρα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι ίδιες συμπτώσεις σχετίζονται με σχέση μέτριας έντασης με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (Inner City), ενώ τα περιθώρια βελτίωσης όλων των παραπάνω σχέσεων ήταν μεγάλα.

9.3.3. Η Συνάντηση Κατοίκων και Επισκεπτών ή Αστικότητα (MI) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Γλασκόβης 1990 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)

[X. 9.18, 9.26, 9.27, 9.29 – 9.31, Δ. 9.21, κωδ. (2.6) του Πίν. 7.1, κωδ. (2.1, 2.6) & (2.2, 2.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 9.10-12]

Ο πυρήνας *Αστικότητας* διαθέτει ισχυρή συνεκτικότητα, μέτρια έως μικρή διάχυση προς την περιφέρεια και μέτριες συνδέσεις με την ενδοχώρα (‘υπερκάναβος’). Έχει σύνθετη μορφή, με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ έναντι της γραμμικής διάταξης και εσωτερική θέση του κλάδου μέγιστης τιμής ως προς το περίγραμμα του πυρήνα. Εξαρτάται περισσότερο από την Τοπική και λιγότερο από τη Γενική Ένταξη, γεγονός που σημαίνει, πως εξαρτάται περισσότερο από τις συναντήσεις μεταξύ των κατοίκων, παρά από τις συναντήσεις μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών, δηλαδή πως η πόλη χαρακτηρίζεται από ‘εσωστρέφεια’, ως προς τις αυθόρμητες και προγραμματίστες συναντήσεις στο δημόσιο χώρο. Παρατηρήθηκε, επίσης, ομαλή διαβάθμιση των τιμών της από το Κέντρο προς την περιφέρεια, καθώς και των τιμών μεταξύ των κλάδων του πυρήνα. Η παρουσία του πυρήνα και στις περιοχές Kingston και The Gorbals απέδειξε, πως στο θεωρούμενο Κέντρο πόλης θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η νότια του Clyde περιοχή με τις εργατικές κατοικίες (tenements) και τις παλιές και ανενεργές βιομηχανίες (MI = Rn / R3, Δ. 9. 21, X. 9.29-31, κωδ. (2.4) του Π. 7.1, Π.9.10).¹⁴

Στην ενότητα των λειτουργικών / προγραμματικών χαρακτηριστικών, η συσχέτιση του πυρήνα με τις χρήσεις γης έδειξε, πως το (συμβατικό) κέντρο πόλης είναι ένα μέρος αυτού του πυρήνα και πως το σύνολό του και μόνο, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Kingston και The Gorbals, ολοκληρώνει τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της πόλης. Παρατηρήθηκε, επομένως, η μεγάλη σχέση του πυρήνα με το διευρυμένο Κέντρο πόλης, η

ασθενής σχέση του με τα τοπικά κέντρα και η ικανοποιητική σχέση του με κάποια από τα ειδικά κέντρα και τον 'υπερκάναβο'. Η συσχέτισή του με τις παρεμβάσεις, που είχαν προγραμματισθεί πριν από το θεσμό της Π.Π.Ε., ανέδειξε την αποσπασματικότητα και την αναγκαιότητα συνολικότερης θεώρησης της πόλης, μετά από ενδελεχή ανάλυση του δημοσίου χώρου της (παρεμβάσεις στις περιοχές Merchant City, Merchant Wynds, Crown St – The Gorbals, Garnethill, καθώς και παρεμβάσεις κατά μήκος των ποταμών Clyde, Forth and Clyde Canal, Kelvin).

Ως προς τα αστικά / αρχιτεκτονικά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά, ο πυρήνας Αστικότητας έχει μεγάλη σχέση με τα ιστορικά κέντρα,¹⁵ τα ιστορικά ίχνη και τεκμήρια κλπ., τα κτίρια και κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα φυσικά στοιχεία ή τις μονολειτουργικές εκτάσεις στις απολήξεις του. Βρέθηκε επίσης, πως διαθέτει μέτρια σχέση με τους δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία (κυρίως στην περιοχή της Inner City),¹⁶ μικρή σχέση με τα τεχνητά 'τοπόσημα' και μερικά ισχυρά όρια στις απολήξεις του.¹⁷ Επιπρόσθετα, ο ποταμός Clyde διαπερνά ως μείζον 'ρήγμα' το εσωτερικό του πυρήνα Αστικότητας, με εξαίρεση την περιοχή του κέντρου, όπου υπάρχουν κάποιες συνδέσεις βορρά – νότου.

Σχεδόν το *Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων* σχετίζεται άμεσα με τον πυρήνα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται εντός του περιγράμματός του. Οι Ε. & Δ. Π. απέχουν 1-2 αξονικά βήματα (1-2 α.β.) από κλάδους του, ενώ οι εκτός περιγράμματος Ε. & Δ. Π. απέχουν 1-4 αξονικά βήματα (1-4 α.β.). Κλάδοι του πυρήνα συμπίπτουν με Διαδρομές επίσκεψης της *Γλασκόβης 1990*.¹⁸ Η τυπολογική εξειδίκευση εντός πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις / διαδρομές επίσκεψης και συμμετοχής. Εκτός πυρήνα, βρέθηκαν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και συμμετοχής [MI, X. 9.26 & 9.31, κωδ. (2.1, 2.6) του Π. 7.3, Π. 9.11]. Οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα Αστικότητας και Ε. & Δ. Πολιτισμού συναντώνται κυρίως στην περιοχή του ιπποδάμειου / πρώιμου νεωτερικού αστικού σχεδίου και δευτερευόντως στην περιοχή με εκλεκτικιστικό σχέδιο. Πρόκειται για την περιοχή, που ορίσαμε ως διευρυμένο Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο. Η ίδια σχέση εξασθενεί στις περιοχές των τοπικών και ειδικών κέντρων (σχέση μέτριας έντασης). Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με σχέση μέτριας έντασης με δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (Inner City) και έχουν σχέση αδιάφορη με τον 'υπερκάναβο'.

Η χωρική συσχέτιση των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων* στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. με τον πυρήνα Αστικότητας έδωσε σχέσεις μέτριας έντασης με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας (Priority Areas και Joint Initiative Areas)¹⁹ και τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις²⁰ και σχέσεις αδιάφορες με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας.²¹

Μεγάλη σχέση παρατηρήθηκε με τις Χ.9.41-42, Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση κηρυγμένων αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων.²² Έχει μέτρια σχέση με τους ανοικτούς δημοσίους χώρους του ευρύτερου κέντρου και των παλαιότερων επεκτάσεων και τούτο διότι το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου πόλης, όπου και οι μεγαλύτερες χωρικές συμπτώσεις, διαθέτει ικανό αριθμό τέτοιων χώρων (πλατείες, αστικά πάρκα κλπ.).²³ Η τυπολογική εξειδίκευση εντός πυρήνα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή το σύνολο των αρχιτεκτονικών τύπων της ανάλυσης. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις αναφέρονται στο κέντρο πόλης με υποδάμιο / πρώιμο νεωτερικό σχέδιο και δευτερεύοντος στις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο (Inner City). Έχουν σχέση μέτριας έντασης με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ.) και αδιάφορη σχέση με τα τοπικά κέντρα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Σημαντικός αριθμός των Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού βρέθηκε στις απολήξεις κλάδων του πυρήνα Αστικότητας, στοιχείο που τονίζει, έστω και ασύνειδα, τη βελτίωση της ‘κοινωνικότητας’ της πόλης προς την περιφέρεια. Ένα μεγάλο μέρος των ίδιων εγκαταστάσεων δεν σχετίζεται με τον ίδιο πυρήνα,²⁴ όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των Διαδρομών Πολιτισμού.²⁵ Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκαν προγράμματα ή έργα παρέμβασης σε μείζονες δημοσίους χώρους – διεξόδους από το κέντρο προς την περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος, ώστε να καταγράφεται κάποιος τρόπος συνάρθρωσης των διάσπαρτων αστικών παρεμβάσεων με τον πυρήνα Αστικότητας (Χ. 9.18, Χ. 9.27, Χ. 9.29, κωδ. (2.2, 2.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 9.12).

9.3.4. Η Καταληπτότητα (Ι) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Γλασκόβης 1990 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [Χ. 9.22, 9.27, 9.31-33, Δ. 9.22, κωδ. (2.7) του Πίν. 7.1, κωδ. (2.1, 2.7) & (2.2, 2.7) του Πίν. 7.3, Πίν. 9.10-9.12]

Η Γλασκόβη διαθέτει χαμηλές τιμές *Καταληπτότητας*, με μεγάλες διαφοροποιήσεις από το Κέντρο προς την περιφέρεια. Ο αντίστοιχος πυρήνας εμφανίζεται συγκεντρωμένος στο (διευρυμένο) κέντρο πόλης, έχει μεγάλη συνεκτικότητα, μέτρια διάχυση προς την Inner City²⁶ και την περιφέρεια και περιορισμένες συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Έχει μορφή σύνθετη, γραμμική και ‘κομβολογική’, με υπερίσχυση της δεύτερης έναντι της πρώτης. Διαθέτει ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του, οι κλάδοι μέγιστης τιμής ευρίσκονται στο εσωτερικό του, ενώ εξαρτάται περισσότερο από τη Γενική ένταξη, παρά από τη Συνδετότητα. Οι δύο πλευρές του Clyde, όπου και το (διευρυμένο) κέντρο πόλης, συνδέονται με πολύ ισχυρό συντακτικό δεσμό, τις μέγιστες τιμές και της Καταληπτότητας στη διασταύρωση των οδών Argyle St – Trongate και Victoria Rd – Eglinton St – Jamaica St – Union St. Η πόλη,

δηλαδή, διαθέτει κάποιους δημόσιους χώρους στο διευρυμένο κέντρο πόλης, από τους οποίους η συνολική χωρική δομή της είναι εύκολα καταληπτή, ενώ η ίδια ιδιότητα είναι στραμμένη περισσότερο προς τη συνολική χωρική διάταξη, παρά προς την τοπική. Από την άποψη, δηλαδή, του τρόπου κατανόησης της συνολικής χωρικής διάταξης, η πόλη διαθέτει μια ‘εξωστρέφεια’ από το Κέντρο προς την περιφέρεια, αν και η ιδιότητα αυτή μειώνεται αισθητά στα όρια του Κέντρου και παρά τις γενικά χαμηλές τιμές της. Εδώ καταγράφηκαν ικανοποιητικές συνδέσεις με τον ‘έξω κόσμο’ (carrier) κατά τις διευθύνσεις Ανατολή – Δύση και ασάφεια ως προς τις συνδέσεις κατά τις διευθύνσεις Βορρά – Νότου (‘υπερκάνναβος’)²⁷ [I, Rn/Con, Δ. 9.22, X. 9.31, 9.33, κωδ. (2.7) του Π. 7.1, Π. 9.10].

Η συσχέτιση του ίδιου πυρήνα με τα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά της πόλης πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. έδειξε, πως ο πυρήνας αυτός σχετίζεται έντονα με το κέντρο πόλης και τις περιοχές προγραμμάτων αναβάθμισης²⁸ και υποτονικά με τα τοπικά και τα ειδικά κέντρα.²⁹ Ως προς τα προγράμματα αστικών παρεμβάσεων σε εξέλιξη το 1990, οι «Προτεινόμενες Παρεμβάσεις» για τη δεκαετία του ’90, οι μελέτες των περιοχών Merchant City, Merchant Wynds, Crown St (The Gorbals) και Garnethill, όπως επίσης και οι μελέτες αναβάθμισης των οχθών των ποταμών Clyde, Kelvin και Forth and Clyde Canal, έδειξαν, πως η πόλη είχε ανάγκη συνολικότερης θεώρησης του πλέγματος των δημοσίων χώρων της και πως κάθε αστική παρέμβαση είχε ανάγκη συνολικότερης θεώρησης της ευρύτερης περιοχής της.

Από τις αστικές τυπολογίες, ο πυρήνας σχετίζεται πρωτίστως με το ιπποδάμειο – πρώιμο νεωτερικό σχέδιο και λιγότερο με τις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο (Inner City),³⁰ όπως και με τις υπερτοπικές συνδέσεις με την ενδοχώρα (‘υπερκάνναβος’). Η ‘κεντρικότητα’ αυτού του πυρήνα, ως προς το σύνολο της χωρικής διάταξης, δεν εξαρτάται, επομένως, περιοριστικά από την αστική τυπολογία του Κέντρου, αλλά από τον τρόπο, που αυτή συναρθρώνεται με την υπόλοιπη χωρική διάταξη. Επιπλέον, η μικρή σχέση του με τα τοπικά και ειδικά κέντρα υποδηλώνει την έντονη χωρική ‘πόλωση’ και αυτού του πυρήνα στο κέντρο πόλης.

Από την ενότητα κριτηρίων ‘αστικά / αρχιτεκτονικά / τεχνητά κλπ. στοιχεία’, προέκυψε, πως ο πυρήνας Κ. είναι ισότροπος στο εσωτερικό του, αλλά διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλότητα στα όριά του, λόγω της ύπαρξης εκεί μονολειτουργικών εκτάσεων με φυσικό ή αστικο-φυσικό χαρακτήρα. Έχει έντονη σχέση με το Ιστορικό Κέντρο και με κάποιες από τις υπόλοιπες περιοχές, χαρακτηρισμένες ως ιστορικές και διατηρητέες, δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στις παλαιότερες επεκτάσεις (Inner City),³¹ κτίρια ή σύνολα με ιστορικό ή / και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον κυρίως βικτοριανής εποχής, καθώς και φυσικά όρια ή στοιχεία στις παρυφές του κέντρου, με εξαίρεση τον ποταμό Clyde, ο οποίος διαπερνά το κέντρο πόλης. Η σχέση της με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’, τα οποία ούτως ή

άλλως είναι ελάχιστα, είναι μέτριας έντασης. Επομένως, ο πυρήνας Καταληπτότητας εμφάνισε μεγάλη σχέση με τα ιστορικά στοιχεία της πόλης σε όλες τις κλίμακες χώρου, με έμφαση στα αστικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία της Βικτοριανής εποχής και αργότερα, δηλαδή, κατά την εποχή της ακμής της. Η σχέση αυτή επεκτείνεται εκτός κέντρου στην περιοχή της Inner City, όπου και οι δημόσιοι χώροι με κάποια επεξεργασία (πάρκα, λεωφόροι κλπ.). Οι μεγάλες προοπτικές των οδών του Κέντρου επεκτείνονται στις πιο περιορισμένες οπτικές της Inner City, η οποία διαθέτει ταυτόχρονα ένα πλέγμα δημοσίων χώρων πιο πλούσιο σε παραστάσεις και νοήματα εποχής.

Το μεγαλύτερο μέρος του *Συνόλου των Α. & Α. Παρεμβάσεων* σχετίζεται άμεσα με τον πυρήνα Καταληπτότητας, καθώς μεγάλο μέρος τους βρέθηκε εντός του περιγράμματός του και σε γειτνίαση με κλάδους του. Ένα επίσης σημαντικό μέρος τους βρέθηκε εκτός πυρήνα, στην Inner City και ευρύτερα.³² Οι συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού εντός του περιγράμματος του πυρήνα κυμαίνονται μεταξύ ενός και δύο αξονικών βημάτων (1-2 α. β.), ενώ εκτός πυρήνα η διακύμανση είναι μεγαλύτερη, από ένα έως πέντε αξονικά βήματα (1-5 α. β.). Η σχέση μεταξύ Ε. & Δ. Πολιτισμού και κλάδων του πυρήνα δείχνει μια άμεση και ταυτόχρονα διακριτική σχέση γειτνίασης, ώστε αυτές οι Ε. & Δ. Πολιτισμού να είναι εύκολα αντιληπτές από σημεία των κλάδων του πυρήνα χωρίς, παρ' όλ' αυτά, να αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο της σχέσης μεταξύ πυρήνα και δημοσίων κτιρίων της πόλης. Επίσης, η ύπαρξη της συντακτικής απόστασης ενός αξονικού βήματος μεταξύ πυρήνα και των εκτός αυτού Ε. & Δ. Πολιτισμού, δείχνει την επίσης διακριτική και ενίοτε άμεση σχέση μεταξύ τους, ένα στοιχείο ιδιαίτερο και ιδιαίτερα θετικό για τη σχέση του Συνόλου των Ε. & Δ. Π. με την Καταληπτότητα. Η ύπαρξη αρκετών Ε. & Δ. Πολιτισμού σε γειτνίαση ή έξω από τον πυρήνα σημαίνει, πως οι επισκέπτες της *Glasgow 1990* βρέθηκαν σε αρκετές περιοχές, τις οποίες θα έπρεπε κατά κανόνα να αναζητήσουν, καθώς δεν μπορούσαν εύκολα να τις εικάσουν από την απλή παρατήρηση της πόλης³³ [Δ. 9.22, Χ. 9.22, κωδ. (2.1, 2.7) του Π-7.3, Π- 9.11].

Η αρχιτεκτονική τυπολογία των Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και εγκαταστάσεις / διαδρομές επίσκεψης. Εκτός πυρήνα, η τυπολογική εξειδίκευση αφορά σε εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και συμμετοχής. Καταγράφηκε, έτσι, η ποικιλότητα των Εγκαταστάσεων εντός του πυρήνα, η οποία, όμως, δεν περιέλαβε εγκαταστάσεις συμμετοχής, ενώ εκτός πυρήνα, απουσίασαν οι διαδρομές επίσκεψης και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Με βάση αυτά τα ευρήματα επισημαίνεται, πως ο θεσμός της Π.Π.Ε. είχε ένα «έλλειμμα πλατειάς συμμετοχής και λαϊκής βάσης» εντός του πυρήνα, ενώ εκτός αυτού η Καταληπτότητα ούτε

διευρύνθηκε μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων, ούτε της δόθηκε μια ‘νότα πνευματικότητας’, καθώς απουσίασαν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού.

Και εδώ, όπως και στην περίπτωση της συσχέτισης με την Αστικότητα, οι χωρικές συμπτώσεις Α. & Α. Παρεμβάσεων και πυρήνα Καταληπτότητας σχετίζονται χωρικά με το υποδάμειο / πρώιμο νεωτερικό σχέδιο του κέντρου πόλης και δευτερευόντως με το εκλεκτικιστικό της Inner City. Κατ’ επέκταση, οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται κυρίως με το Κέντρο πόλης και κατόπιν με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Επιπρόσθετα, σχετίζονται με τους ελάχιστους δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία στο κέντρο και την Inner City, ενώ έχουν σχέση αδιάφορη με τον ‘υπερκάναβο’.³⁴

Επομένως, το υποδάμειο και λιγότερο το (περίπου) εκλεκτικιστικό σχέδιο της Inner City φιλοξενούν χωρικές συμπτώσεις Ε. & Δ. Πολιτισμού και κλάδων του πυρήνα Καταληπτότητας και κατ’ επέκταση, μεγάλο μέρος των Ε. & Δ. Π. στο διευρυμένο κέντρο γίνονταν καταληπτό από το δημόσιο χώρο της πόλης «χωρίς συνειδητή προσπάθεια». Η ‘πόλωση’, δηλαδή, του πυρήνα Καταληπτότητας στο κέντρο πόλης ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με τη χωροθέτηση ικανού αριθμού Ε. & Δ. Π. σ’ αυτή την περιοχή, ενώ η σχεδόν απότομη πτώση των αριθμητικών τιμών των κλάδων του πυρήνα στα εξωτερικά όρια της Inner City, δίνει και το μέτρο της δυσκολίας στον εντοπισμό των εκτός πυρήνα Ε. & Δ. Πολιτισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι επισκέπτες της *Γλασκόβης 1990* θα έπρεπε ν’ αναζητήσουν τις Ε. & Δ. Π., τη θέση των οποίων δεν μπορούσαν να εικάσουν από τη συνολική δομή της πόλης, παρά μόνο στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων με συντακτική απόσταση ενός αξονικού βήματος από απόληξη κλάδων του πυρήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι χωρικές συμπτώσεις των επιλεγμένων Διαδρομών επίσκεψης με κλάδους του πυρήνα Καταληπτότητας, όπου προβλήθηκαν τόσο ιστορικά, όσο και σύγχρονα αστικά και αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα.³⁵

Η συσχέτιση μεταξύ των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων* και του πυρήνα Καταληπτότητας έδειξε, πως ο πυρήνας αυτός έχει πολύ καλή σχέση με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στο Κέντρο και την Inner City, και καλή σχέση με τις προγραμματισμένες Διαδρομές της *Glasgow 1990*.³⁶ Διαφέρει σε δύο μόνο σημεία, σε σχέση με την αντίστοιχη συσχέτιση του πυρήνα Αστικότητας: στην ασθενέστερη σχέση του πυρήνα - και κατ’ επέκταση και των χωρικών συμπτώσεων πυρήνα και Ε. & Δ. Π. με το (συμβατικό) Κέντρο πόλης-, καθώς και στην απουσία εγκαταστάσεων συμμετοχής από την τυπολογική εξειδίκευση των εγκαταστάσεων εντός του πυρήνα. Η εξασθένηση της συνεκτικότητας του πυρήνα στο Κέντρο μπορεί να ευθύνεται για τις απόλυτα (με όρους αριθμητικής κλίμακας) χαμηλές τιμές αυτής της ιδιότητας, με σημαντικές επιπτώσεις στις δυνατότητες κατανόησης της σχέσης του θεσμού με τη χωρική δομή της πόλης το 1990, μια σχέση που δεν αναβαθμίσθηκε μέσα από το Πρόγραμμα των Νέων

A. & A. Παρεμβάσεων. Η απουσία εγκαταστάσεων συμμετοχής εντός του περιγράμματος του πυρήνα, στέρησε την ευρύτερη περιοχή του Κέντρου από την ενεργό παρουσία των κατοίκων κυρίως της πόλης και κατ' επέκταση, την κατάκτηση μιας λαϊκής βάσης για τον θεσμό με την ταυτόχρονη καλλίτερη κατανόηση της χωρικής δομής της πόλης από τους ίδιους τους κατοίκους της [X. 9.27, X. 9.31-9.33, κωδ. (2.2, 2.7) του Π. 7.3, Πίν. 9.12].

9.3.5. Η (συντακτική) Ταυτότητα (Iden) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Γλασκόβης 1990 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. 9.26, 9.34, 9.35, κωδ. (2.8) του Πίν. 7.1, κωδ. (2.1, 2.8) & (2.2, 2.8) του Πίν. 7.3, Πίν. 9.4, 9.10- 9.12]

Ο πυρήνας (συντακτικής) Ταυτότητας της Γλασκόβης έχει ισχυρά χωρικά χαρακτηριστικά: μεγάλη συνεκτικότητα,³⁷ μέτρια διάχυση προς την περιφέρεια και ασθενείς συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή.³⁸ Έχει σύνθετη μορφή, δι-εστιακή, γραμμική και 'κομβολογική', με υπερίσχυση της δεύτερης έναντι της πρώτης και αρκετά ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του (ελεύθεροι χώροι με πράσινο και εγκαταστάσεις αναψυχής και πολιτισμού). Οι κλάδοι μέγιστης τιμής ευρίσκονται στο εσωτερικό του³⁹ και αρθρώνουν το (συμβατικό) κέντρο πόλης με τις περιοχές Kingston και The Gorbals, ενώ διαθέτει και σημαντικές συνέχειες διαδρομών.⁴⁰ Η εξάρτησή του από την Καταληπτότητα είναι ελαφρά ισχυρότερη από την εξάρτησή του από την Αστικότητα. Τούτο σημαίνει, πως και η (συντακτική) Ταυτότητα, αν και ιδιαίτερα συγκεντρωμένη στο (διευρυμένο) κέντρο πόλης, εντούτοις παρουσιάζει 'εξωστρέφεια' ως προς το συνολικό χωρικό σύστημα της πόλης. Σε σχέση με τους δύο προηγούμενους πυρήνες, το 'διευρυμένο' κέντρο πόλης (συμβατικό και περιοχή των Gorbals), παραμένει το ίδιο ισχυρό, χωρίς απώλειες κλάδων δημοσίων χώρων. Οι περιοχές, όπου ο πυρήνας αυτός είναι πιο αδύνατος, είναι οι περιμετρικές του κέντρου και αφορούν σε μεγάλους υπαίθριους χώρους.⁴¹ Η μεγάλη πυκνότητα δημοσίων χώρων με τη (συντακτική) Ταυτότητα στο μέγιστο βαθμό, καθιστά το κέντρο πόλης μια 'συμπερίληψη' της δημόσιας εικόνας ολόκληρης της πόλης (Iden= MI/I, X. 9.34, κωδ. (2.8) του Π – 7.1, Πίν. 9.10).

Ως προς τα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά, ο πυρήνας σχετίζεται με το κέντρο πόλης – μητροπολιτικό κέντρο και δευτερευόντως με τα τοπικά κέντρα συνοικίας ή γειτονιάς,⁴² και σχεδόν καθόλου με τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης (Merchant City, Merchant Wynds, The Gorbals κλπ.), όπου αποδείχθηκε η αποσπασματικότητα και η περιχαράκωση των αστικών παρεμβάσεων. Ο ίδιος πυρήνας σχετίζεται κυρίως με το ιπποδάμειο – πρώιμο νεωτερικό σχέδιο του κέντρου πόλης και λιγότερο με το εκλεκτικιστικό σχέδιο των περιοχών παλαιότερων επεκτάσεων (Inner City), όπως επίσης και με τους υπερτοπικούς άξονες, που οδηγούν στην ενδοχώρα ('υπερκάναβος'),⁴³ σε αντίθεση με τον M8 Expressway, ο οποίος

δεν ανήκει στον πυρήνα, όπως και οι περισσότεροι από τους ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους. Γενικά, παρατηρήθηκε περιορισμένη σχέση με τον «έξω κόσμο».

Από την ενότητα των αστικών / αρχιτεκτονικών / τεχνητών κλπ. στοιχείων, ο πυρήνας έχει μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία,⁴⁴ με μεγάλο μέρος των σπανίων πλατειών, ευρυχωριών, αστικών πάρκων και λεωφόρων του διευρυμένου κέντρου πόλης,⁴⁵ με τις σημαντικότερες οδούς του υποδάμιου σχεδίου,⁴⁶ τους μεγάλους ελεύθερους χώρους πρασίνου,⁴⁷ καθώς και τους σταθμούς και τις εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών,⁴⁸ με τις κηρυγμένες αστικές περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος,⁴⁹ με το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων και συνόλων ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, τα οποία συγκροτούν μέτωπα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας της βικτοριανής εποχής,⁵⁰ καθώς και με φυσικά όρια ή στοιχεία. Έχει επίσης σχέση μέτριας έντασης με τα λιγοστά τεχνητά 'τοπόσημα'.

Το αστικό τοπίο, που παρήχθη από τη χωρική συσχέτιση του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας και των δημοσίων κτιρίων ή συνόλων, μεταξύ των οποίων και οι προ του θεσμού εγκαταστάσεις πολιτισμού, στο μεν (συμβατικό) κέντρο πόλης βρέθηκε να είναι ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban symbolism), στις δε παρυφές του κέντρου, ένα τοπίο επίσης καθημερινότητας, με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism).

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Α. & Α. Παρεμβάσεων*, καθώς και των *Περιοχών Επιρροής* τους, με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας έδωσε τα σημαντικότερα και πλέον ολοκληρωμένα αποτελέσματα του συνόλου της συντακτικής ανάλυσης της πόλης. Διαπιστώθηκε, πως υπάρχουν μεγάλες συμπτώσεις κλάδων του πυρήνα με τις Α. & Α. Παρεμβάσεις της *Γλασκόβης 1990* και με μεγάλο επίσης μέρος των *Περιοχών Επιρροής* τους, πύκνωση αυτών των συμπτώσεων στο (συμβατικό) κέντρο πόλης και την Inner City και μέσο όρο (Μ.Ο.) συντακτικών αποστάσεων 1-2 αξονικά βήματα (1-2 α. β.). Μερικές απ' αυτές τις περιοχές είχαν ταυτισθεί στο παρελθόν με την αποβιομηχάνιση και την αστική υποβάθμιση (The Gorbals). Επιπρόσθετα, οι Ε. Π. στις απολήξεις του πυρήνα προσδιόρισαν ένα περίγραμμα με Α. & Α. Παρεμβάσεις σε καθεστώς 'πολιτιστικού zoning', μέσα στο οποίο βιώθηκε η ειδική εμπειρία του 1990, ενώ εκτός πυρήνα και στις απομακρυσμένες αστικές περιοχές, οι Ε. & Δ. Πολιτισμού συνέβαλαν στη μεμονωμένη πολιτιστική αποκέντρωση των Ε. Π. και τη νοσηματοδότηση αυτών των περιοχών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, οι αξονικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους του πυρήνα είναι μεγαλύτερες των δύο αξονικών βημάτων (> 2 α. β.). Καταγράφηκαν επίσης και τρεις μεμονωμένοι θύλακοι ασύνδετων με τον πυρήνα Α. & Α. Παρεμβάσεων.⁵¹ Πύκνωση στις συμπτώσεις *Περιοχών Επιρροής* και κλάδων

του πυρήνα παρατηρείται σε περιοχές του (συμβατικού) κέντρου, του Kelvingrove Park, του Finnieston Park, του Kingston - The Gorbals και του Govanhill. Διαπιστώνεται, έτσι, η άμεση σχέση μεταξύ των Ε. & Δ. Π. και του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας στο κέντρο και την Inner City (Χ. 9.26, Χ. 9.34, Χ. 9.35, Π. 9.4, κωδ. (2.1, 2.8) του Π.7.3, Π. 9.11).

Ιδιαίτερα οι Περιοχές Επιρροής των Ε. & Δ. Π. είναι σημαντικά ευρύτερες του πυρήνα. Τούτο σημαίνει, πως και η Γλασκόβη το 1990 έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της, να βιώσουν μια εμπειρία της πόλης, που δεν είναι δυνατή στις συνήθειες (τουριστικές) επισκέψεις των επισκεπτών και την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης τους. Οι επισκέπτες της *Glasgow 1990* είχαν τη δυνατότητα το 1990 να επισκεφθούν περιοχές, μερικές από τις οποίες μάλιστα, είχαν ταυτισθεί στο παρελθόν με την αποβιομηχάνιση και την αστική υποβάθμιση.⁵² Επιπρόσθετα, οι Ε. & Δ. Π. της *Glasgow 1990* στα όρια του πλέγματος των Περιοχών Επιρροής, εμφανίζουν μια οριακή σχέση με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, ενώ παράλληλα, διευρύνουν αισθητά την παρουσία του, μέσα από τις Περιοχές Επιρροής τους.⁵³ Οι πιο απομακρυσμένοι θύλακες παραμένουν αποκομμένοι,⁵⁴ καθώς οι περιοχές επιρροής τους δεν φθάνουν μέχρι τα όρια του πυρήνα. Οι Ε. & Δ. Π. στις περιοχές αυτές, δεν σχετίζονται με τον πυρήνα (συντακτικής) ταυτότητας, αλλά απλά συμβάλλουν στη μεμονωμένη αποκέντρωση των Ε. & Δ. Π. και τη νοηματοδότηση αυτών των περιοχών.

Το ‘zoning’ των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού στα περιφερειακά πάρκα της Inner City προσδιόρισε εν πολλοίς και τα χωρικά όρια αξιοποίησης της φυσικής δομής, προσδιορίζοντας ένα νοητό περίγραμμα, μέσα στο οποίο βιώθηκε η ειδική αστική εμπειρία της πόλης κατά το 1990. Η συσχέτιση με τις αστικές τυπολογίες έδειξε, πως ο πυρήνας ταυτίζεται, πλην του υποδάμιου – πρώιμου νεωτερικού του (συμβατικού) κέντρου και του ‘εκλεκτικιστικού’ σχεδίου της Inner City, επίσης και με το σχέδιο των ευρύτερων περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος (νεωτερικό, μετα-νεωτερικό). Επιπρόσθετα, η σχέση του νερού με την πόλη, μια σχέση με ιστορικό - πολιτισμικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, αναδείχθηκε άνισα, σε σύγκριση, π.χ., με τον δομημένο χώρο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της Inner City.

Η εξειδίκευση της αρχιτεκτονικής τυπολογίας εντός πυρήνα έδωσε εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή περιλαμβάνει το σύνολο της αρχιτεκτονικής τυπολογίας τους. Εκτός πυρήνα, η τυπολογική εξειδίκευση αφορά σε εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και συμμετοχής. Εντός πυρήνα, οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι εγκαταστάσεις και διαδρομές επίσκεψης και οι εγκαταστάσεις συμμετοχής ευρίσκονται σε μέση (συντακτική) απόσταση ενός (1) αξονικού βήματος από τον

πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας και οι εγκαταστάσεις θέασης σε απόσταση τριών (3) αξονικών βημάτων. Η μεγαλύτερη φυγόκεντρος τάση, ως προς τον πυρήνα, παρατηρήθηκε και εδώ στις εγκαταστάσεις θέασης, ενώ δεν παρατηρήθηκε έντονη τάση κεντρομόλου χωροθέτησης κάποιων τύπων εγκαταστάσεων (Πίν. 9.6).

Η συσχέτιση των Ε. & Δ. Πολιτισμού με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας έδειξε, πως το (συμβατικό) κέντρο και η περίξ αυτού Inner City αποτέλεσαν το πιο πυκνό και αντιπροσωπευτικό μέρος της αυθόρμητης συμ-παρουσίας (Αστικότητα) και κατανόησης της δημόσιας εικόνας της πόλης (Καταληπτότητα) κατά το 1990, ενώ αρκετά από τα τοπικά κέντρα σχετίζονται επίσης με τις Α. & Α. Παρεμβάσεις: οι επισκέπτες αυτών των περιοχών το 1990 είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε περιοχές, αν όχι αναβαθμισμένες, τουλάχιστον σε διαδικασία αστικής αναβάθμισης. Επιπρόσθετα, οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται ασθενώς με δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία και ελάχιστα με τον 'υπερκάνναβο'.

Το αστικό τοπίο, που παρήχθη απ' αυτή τη σχέση εντός του περιγράμματος του πυρήνα, είναι ένα τοπίο καθημερινότητας, είτε χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism), είτε με ήπιο συμβολισμό αστικού κυρίως περιεχομένου (instrumental landscape with urban symbolism). Στα όρια του κέντρου πόλης, όπου και μερικές μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, το αστικό τοπίο είναι μικτό, αλλού καθημερινό και αλλού με εξάρσεις συμβολισμού αστικού, αλλά κυρίως περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with environmental symbolism).⁵⁵ Εκτός πυρήνα, το αστικό τοπίο είναι, είτε τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό, είτε αστικό τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου (instrumental landscape with environmental symbolism).⁵⁶ Η ύπαρξη χωρικών συμπτώσεων μεταξύ των Διαδρομών επίσκεψης της *Glasgow 1990* και κλάδων του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες αυτών των δημοσίων χώρων να έχουν μια σύνθετη εμπειρία, καθώς μπορούσαν να βρίσκονται σε δημοσίους χώρους αντιπροσωπευτικούς -με όρους αστικότητας και καταληπτότητας - και ταυτόχρονα φορτισμένους με ειδικά και μοναδικά αστικά και αρχιτεκτονικά τεκμήρια στη διαχρονία της πόλης.

Αναφορικά με τις *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις*, ο ίδιος πυρήνας συγκρατεί όλα τα χαρακτηριστικά στη σχέση του με τις Νέες Ε. & Δ. Πολιτισμού, που παρατηρήθηκαν στους δύο προηγούμενους πυρήνες Αστικότητας και Καταληπτότητας, σε αναφορά με το κέντρο πόλης (συμβατικό και περιοχή Kingston – The Gorbals), ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται και εδώ η μεγάλη αδυναμία συσχέτισης με τις περιοχές της Inner City και ευρύτερα. Ειδικότερα, η συσχέτιση του ίδιου πυρήνα με τις Μεγάλες Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας και τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις έδωσε σχέσεις μέτριας έντασης, οφειλόμενες στις μεγάλες

χωρικές συμπτώσεις τους στο Κέντρο πόλης και την Inner City.⁵⁷ Ο ίδιος πυρήνας δεν σχετίζεται με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας⁵⁸ και τις Παρεμβάσεις Αστικού Σχεδιασμού μικρότερης κλίμακας, έχει λίγο ασθενέστερη σχέση με τα πάρκα και τους χώρους αθλητισμού στην περιφέρεια του κέντρου,⁵⁹ ενώ έχει μεγάλη σχέση με τις Νέες Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, που στεγάσθηκαν σε κτίρια ή σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων ή συνόλων.⁶⁰ Ένα μικρό μέρος των Νέων Εγκαταστάσεων Πολιτισμού στους περιφερειακούς δήμους δεν σχετίζεται με τον ίδιο πυρήνα,⁶¹ όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των Διαδρομών Πολιτισμού εκτός πυρήνα.⁶² [κωδ. (2.2, 2.8) του Π. 7.3, Π. 9.12].

Η τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού εντός του περιγράμματος του πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης. Στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκαν συμπτώσεις μεταξύ κλάδων του και των Διαδρομών επίσκεψης,⁶³ ενώ οι περισσότερες απ' αυτές τις διαδρομές βρέθηκαν εκτός πυρήνα. Οι σχέσεις επίσης με το κέντρο πόλης και το υποδάμιο / πρώιμο νεωτερικό σχέδιο της περιοχής βρέθηκαν μεγάλες, ενώ αδιάφορες βρέθηκαν οι σχέσεις με τα τοπικά κέντρα και τα εκλεκτικιστικά ή νεωτερικά σχέδια που τα υποστηρίζουν, πλην της Inner City. Επιπρόσθετα, οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα και Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού σχετίζονται με σχέση μέτριας έντασης με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία, πλην των λεωφόρων του κέντρου πόλης, όπου η ίδια συσχέτιση έδωσε σχέσεις μεγάλης έντασης.

Το αστικό τοπίο, που προήλθε από τις ίδιες χωρικές συμπτώσεις είναι, στο εσωτερικό του πυρήνα, ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού / πολιτισμικού κυρίως περιεχομένου (instrumental landscape with urban symbolism), είτε τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism). Στα όρια του πυρήνα, το αστικό τοπίο είναι ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό περιβαλλοντικού κυρίως περιεχομένου⁶⁴ (instrumental landscape with environmental symbolism), ή αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism). Ιδιαίτερα οι χωρικές συμπτώσεις μεταξύ κλάδων του πυρήνα και των Διαδρομών επίσκεψης στο διευρυμένο Κέντρο πόλης και στην περιοχή Kelvingrove Park έδωσε, στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., την πλέον αντιπροσωπευτική δημόσια εικόνα της πόλης, ένα σύνολο δημοσίων χώρων με τη μέγιστη αστικότητα - κοινωνικότητα, τη μέγιστη καταληπτότητα με παράλληλα αντιπροσωπευτικά δείγματα της αστικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης της πόλης.

Σημειώσεις 9.3. Κεφαλαίου

¹ Pavillion Theatre, Mitchell Theatre, Garnethill Synagogue, McLellan Galleries, Third Eye Centre κ.ά.

² People's Palace, Art Gallery and Museum Kelvingrove, Scottish Exhibition and Conference Centre κ.ά.

³ Glasgow Cathedral, Museum of Education (Scotland Street) κ.ά.

⁴ Central Park, Glasgow West, Strathbungo, East Pollokshields, West Pollokshields, Dennistoun, Dumbreck, Walmer Crescent, Woodlands.

⁵ Π.χ., Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC ή 'Armadillo').

⁶ West End, Kelvingrove, Govan, Govanhill, Pollokshaws, Bridgeton και Dennistoun, περιοχές της Inner City.

⁷ Priority Areas και Joint Initiative Areas.

⁸ Garnethill, Crown Street Regeneration – The Gorbals, Merchant City, Merchant Wynds.

⁹ River Clyde, Forth and Clyde Canal.

¹⁰ Helevale Park, Sandyhills Park κ. ά.

¹¹ Π.χ., Cathedral Precinct, St Andrew's, Clyde Theatre, Scottish Youth Theatre, Citizens' Theatre, Royal Concert Hall, Glasgow Film Theatre, King's Theatre.

¹² Street Level Photography Gallery & Workshop, Third Eye Centre, Royal Scottish Academy of Music and Drama, Scotland Street School, Tron Theatre, Glasgow Print Studio, Tramway.

¹³ Διαδρομές 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12.

¹⁴ Ο πυρήνας εκτείνεται μέχρι τις περιοχές Pollokshaws, Govanhill, Oatlands, Rutherglen, Dalmanrock, Shettleston, Tollcross, Carntyne, Dennistoun, Maryhill, Patrick, Shieldhall, Ruchill και Govan, όλες στα όρια της Inner City.

¹⁵ Ένα σημαντικό μέρος αξιολογών ιστορικά περιοχών, που κηρύχθηκαν προς διατήρηση λίγο αργότερα (1993) και ειδικότερα οι περιοχές Park, Glasgow West, Woodlands, St Vincent Crescent, Central Area, East Pollokshields, West Pollokshields, Dumbreck, Strathbungo, Crosshill, Dennistoun, Govanhill.

¹⁶ Ο αριθμός των πλατειών, π. χ., με τις οποίες γειτνιάζει ο πυρήνας, είναι περιορισμένος: George Sq., St Enoch Sq., Glasgow Cross.

¹⁷ Π.χ., πάρκα (Glasgow Green, Pollokshields Park, Bellahouston Park, Kelvingrove Park κ.ά.), ποτάμια (Clyde, Kelvin), εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών (π.χ., ο αυτοκινητόδρομος M8).

¹⁸ Π.χ., οι διαδρομές Argyle St - Trongate, Morrison Nelson St - Norfolk St, Sauchiehall St, Pollokshaws Rd κλπ.

¹⁹ «Περιοχές Προτεραιότητας» και «Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών».

²⁰ Όπως π.χ., η Merchant City, τα Merchant Wynds, το Garnethill, το Kingston – The Gorbals κ.ά.

²¹ «Διαδρομές κοντά στο Νερό», Clyde Waterfront, Forth and Clyde Canal, Kelvin Canal.

²² Citizens' Theatre, King's Theatre, Clyde Theatre, McLellan Galleries, Scottish Str School κ.ά.

²³ Πάρκα και χώροι αναψυχής: Helevale, Sandyhills, Anchilea Park κλπ).

²⁴ Street Level Photography Gallery & Workshop, Third Eye Centre, Royal Scottish Academy of Music and Drama, Scotland Street School, Tron Theatre, Glasgow Print Studio, Tramway.

²⁵ Διαδρομές 4, 5, 6, 7, 8, 15, 14, 17.

²⁶ Buchanan, St Enoch, Charing Cross, Kingston, Govanhill, Pollokshields, Calton, Anderston και Kelvingrove Park.

²⁷ Ακόμη και ο αυτοκινητόδρομος M8 παρουσιάζει ασάφεια ως προς τις συνέχειες των κλάδων του και στο εντός του πυρήνα τμήμα του, καθώς και προς βορρά του κέντρου.

²⁸ Govanhill, Kingston και The Gorbals.

²⁹ Govanhill, Kelvingrove, Springburn και Dennistoun.

³⁰ The Gorbals, Govan, Kelvingrove, Dennistoun κλπ.

³¹ Πλην της περιοχής Hyndland.

³² Περιοχές Kelvingrove Park, Govan, Kingston, Govanhill, Pollokshields, Bridgeton και Dennistoun,

³³ Τέτοιες εγκαταστάσεις καταγράφηκαν κυρίως στις περιοχές Hilhead, Hyndland, Govanhill, Pollokshields, Pollokshaws, Bellahouston Park και Garnad.

³⁴ Αυτό αφορά σχεδόν στο σύνολο των εξόδων από το κέντρο πόλης (Great Western Rd, Springburn Rd, Gallowgate Rd, Glasgow Rd, West Paisley Rd).

³⁵ Mitchel St – West Nile St, Argyle St, Cathedral St, Glebe St, Quay Broomielaw – Clyde St, Scotland St, Paisley Rd, Kelvin Way, Buchanan St, Western Rd, Newton St, Castle St, Morrison St – Nelson St – Norfolk St, Pollokshaws Rd, Darnley Rd κ.ά.

³⁶ Π.χ., οι Argyle St - Trongate, Morrison Nelson St - Norfolk St, Sauchiehall St, Pollokshaws Rd κλπ.

³⁷ Στις περιοχές του (διευρυμένου) Κέντρου, στην Inner City και στις συνοικίες Kelvingrove Park, Kingston - The Gorbals, Govanhill και Pollokshaws.

³⁸ Οι ασύνδετοι κλάδοι είναι ελάχιστοι και συναντώνται ξανά στις περιοχές Hutchesontown και Pollokshields, στα ανατολικά και δυτικά του πυρήνα, πράγμα που ενισχύει το επιχείρημα, πως οι συνδέσεις του συμβατικού κέντρου με την περιοχή των Gorbals και νοτιότερα είναι ισχυρές, παρά το φυσικό όριο του ποταμού.

³⁹ Συμβολή των οδών Argyle St – Trongate και Eglinton St - Jamaica St. Η οδός Eglinton St – Jamaica διασχίζει το Ιστορικό Κέντρο, αρθρώνοντας πολλά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης: κτίρια βικτοριανής εποχής, κατοικίες εργαζομένων (tenements), παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός,

Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, τα θέατρα Theatre Royal και Pavillion Theatre, το Ca D' Oro Building, τη γέφυρα Glasgow Bridge στον Clyde κ.ά.

⁴⁰ Στις περιοχές Buchanan, St. Enoch, Charing Cross, Kingston, Govanhill, Pollokshields, Calton, Anderston και Kelvingrove Park.

⁴¹ Glasgow Green, Pollokshaws Park και κλάδοι υπερτοπικών συνδέσεων (Duke St, Gallowgate St).

⁴² Περιοχές Kelvingrove Park, Rutchill, Dennistoun και Pollokshaws. Τα υπάρχοντα και προτεινόμενα από το *District Plan* τοπικά κέντρα ευρίσκονται είτε μέσα, είτε στις προεκτάσεις του πλέγματος (συντακτικής) Ταυτότητας, όμως σύμφωνα και με τη μελέτη Frey, αυτά τα μείζονα κέντρα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα και πιο άμεσα συσχετισμένα μεταξύ τους και με το κέντρο πόλης.

⁴³ Clydeside Expressway – Argyle St – Trongate St – London Rd, Saltmarket High St – Springburn Rd, Eglinton St – Jamaica St – Mitchell St – West Nile St- Port Dundas Rd.

⁴⁴ Ο πυρήνας συγκροτείται από περιοχές με το αρχικό τους σχέδιο να αναβιώνει (π.χ., περιοχές Anderston, Govanhill), όσο και περιοχές, που υπέστησαν ανασχεδιασμό (π.χ., Merchant City, Merchant Wynds, The Gorbals, Garnethill). Παρ' όλο, που οι περιοχές αυτές διαθέτουν ένα υποδάμειο σύστημα χαράξεων με ελάχιστες πλατείες και άλλους ελεύθερους χώρους, εντούτοις, οι μικρές αποκλίσεις από τον τέλειο ορθογωνικό κάρναβο είναι αρκετές, για να καταστήσουν κάθε περιοχή του πυρήνα μοναδική. Π.χ., οι διαδρομές St Vincent St - West George St - George Sq - George St - Duke St, Dixon St - St Enoch Sq - Buchanan St, Queen's Park - Victoria St - Eglinton St. - Glasgow Bridge - Jamaica St - Union St - Renfield S. - Bath St - Cathedral St κλπ.

⁴⁵ George Sq, St Enoch Sq, Princess Sq, Glasgow Cross.

⁴⁶ Όπως: Union St – Renfield St, Mitcell St – West Nile St., George St, Regent St, Sauchiehall St, Renfrew St, Garnet St, West Princess St, Waterloo St., Clydeside Expressway, Finnieston St, Kelvin Way, Castle St – Springburn Rd., London Rd, τμήματα του M8 Expressway, Cathcart Rd, Dixon Av, Pollokshaws Rd., Rutherglen Rd, Morrison St – Nelson St, Wallace St. κ.ά., όλες οδοί των χαράξεων του υποδάμειου σχεδίου του κέντρου πόλης και των παλαιότερων επεκτάσεών του, κυρίως στην περιοχή του Hutchesontown - The Gorbals.

⁴⁷ Glasgow Green, Kelvingrove Park, Western Necropolis. Εκτός από τους μεγάλους ελεύθερους χώρους, τους οποίους διασχίζουν ή στους οποίους εφάπτονται κλάδοι του πυρήνα, στις άλλες περιπτώσεις, οι κλάδοι του πυρήνα διέρχονται δίπλα απ' αυτούς τους χώρους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν σημεία εστίασής του.

⁴⁸ Central Station, Argyle St Station, Charing Cross Station, Buchanan Bus Station, Queen St Station, Anderston Station κ.ά.

⁴⁹ Όπως π.χ., το Glasgow Cathedral – Western Necropolis, το Royal Infirmary, το Strathclyde University κ.ά.

⁵⁰ Τέτοια κτίρια είναι, π.χ., τα Provand's Lordship, Tolbooth Steeple, Hutchesons Hall, Trades House, Gallery of Modern Art, Willow Tearoom, Mitchell Library, Center for Contemporary Arts, Citizen's Theater, King's Theater, Pavillion Theater, Glasgow School of Art, Glasgow Royal Concert Hall, Stock Exchange, McLellan Galleries, Glasgow Film Theater και σύνολα τα Glasgow Cathedral – St Mungo Museum, Tron Steeple / Tron Theater, Art Gallery and Museum Kelvingrove, Hunterian Museum and Art Gallery και City Halls, Strathclyde University. Έξω από τον πυρήνα μένουν κάποια κτίρια και σύνολα επίσης πολύ αξιόλογα, όπως το Scottish Exhibition and Conference Center, το People's Palace, το Mitchell Theater, το Henry Wood Hall κ. ά., καθώς και οι περισσότερες από τις περιοχές της Inner City με τα αξιόλογα κτίρια, που συγκροτούν επίσης και αυτά μέτωπα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας της βικτοριανής εποχής.

⁵¹ Drumchapel, Easterhouse και Castelmilk.

⁵² Όπως το Dennistoun, το Bridgeton, το Pollokshields, το Pollokshaws, το Bellahouston Park, το Govan, το Hillhead, το Ruchill, το Balornock και το Sighthill,

⁵³ Θύλακοι Pollokshields Park, Pollokshaws, Bellahouston Park, Garnad, Possilpark, Hyndland και Kelvinside.

⁵⁴ Easterhouse, Drumchapel και Castelmilk.

⁵⁵ Π.χ., Kelvingrove Museum and Art Gallery στο Kelvingrove Park.

⁵⁶ Π.χ., σχολεία στις περιοχές Drumchapel και Easterhouse.

⁵⁷ Merchant City, Merchant Wynds, Garnethill, Kingston – The Gorbals κ.ά.

⁵⁸ «Διαδρομές κοντά στο Νερό», Clyde Waterfront, Forth and Clyde Canal, Kelvin Canal.

⁵⁹ Helevale Park, Sandyhills Park, Anchinlea Park, Halfway Park, Helensea Park, Sighthill Park, CrownPoint Sports Complex κ.ά.

⁶⁰ Cathedral Precinct, St Andrew's.

⁶¹ Street Level Photography Gallery & Workshop, Third Eye Centre, Royal Scottish Academy of Music and Drama, Scotland Street School, Tron Theatre, Glasgow Print Studio, Tramway.

⁶² Διαδρομές 4, 5, 6, 7, 8, 15, 14, 17.

⁶³ Eglinton St – Bridge St – Jamaica St – Mitchell St – West Nile St, Broomielaw St – Clyde St, Argyle St – Trongate, Buchanan St, Cathedral St – Montrose St, Newton St, Elmbank St – Garnet St, Kelvin St, Maryhill Rd.

⁶⁴ Kelvingrove Museum and Art Gallery, Scottish Exhibition and Conference Centre κ.ά.